

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Identificação de Gatilhos Ambientais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A identificação de gatilhos ambientais é uma ferramenta da Terapia do Esquema (TE) que consiste na habilidade de reconhecer e compreender os estímulos do ambiente que desencadeiam respostas emocionais, pensamentos disfuncionais e comportamentos inadequados, contribuindo para a manutenção de esquemas mal-adaptativos.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia do Esquema.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "gatilhos" provém do inglês "triggers", relacionado a algo que desencadeia uma reação específica. "Ambientais" deriva do latim "ambientalis", relativo ao ambiente ou ao entorno.

Neologia: Identificação de gatilhos ambientais é um neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: A identificação de gatilhos ambientais está associada ao holopensene da autoconsciência e autotransformação, promovendo a reflexão sobre os padrões de pensamento e comportamento.

Fatologia: A ferramenta da Terapia do Esquema (TE) destinada à identificação de gatilhos ambientais envolve as seguintes etapas:

Observação: Capacidade de perceber e observar atentamente o ambiente em busca de estímulos ou situações desencadeantes de emoções negativas ou comportamentos disfuncionais.

Reconhecimento: Identificação consciente dos gatilhos ambientais que desencadeiam respostas emocionais intensas, pensamentos automáticos e comportamentos impulsivos.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Análise Funcional: Compreensão dos padrões de interação entre os gatilhos ambientais, os esquemas mal-adaptativos e as emoções associadas, visando identificar as causas subjacentes dos comportamentos problemáticos.

Estratégias de Enfrentamento: Desenvolvimento de estratégias adaptativas para lidar com os gatilhos ambientais, tais como técnicas de relaxamento, reestruturação cognitiva e resolução de problemas, visando modificar as respostas emocionais e comportamentais inadequadas.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a identificação de gatilhos ambientais pode ser auxiliada pela percepção extrafísica, permitindo a identificação de influências energéticas e conscienciais no ambiente que podem desencadear reações emocionais e comportamentais.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A identificação de gatilhos ambientais potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o cliente, favorecendo o processo de autoconhecimento e autotransformação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: A identificação de gatilhos ambientais está fundamentada no princípio da causalidade psicológica, que reconhece a influência dos estímulos ambientais na geração de pensamentos, emoções e comportamentos.

Codigologia: A identificação de gatilhos ambientais está alinhada com o código de ética da Terapia do Esquema (TE), que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do cliente, promovendo um ambiente terapêutico seguro e acolhedor para o desenvolvimento pessoal.

Tecnologia: A identificação de gatilhos ambientais pode ser promovida por meio de diversas técnicas terapêuticas, tais como a análise funcional, a exposição graduada, o treinamento em habilidades sociais e a terapia de aceitação e compromisso, que visam fortalecer a capacidade do indivíduo em lidar com os desencadeantes ambientais e modificar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta especializado em identificação de gatilhos ambientais; cliente em busca de autoconhecimento e autotransformação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta facilitador da identificação de gatilhos ambientais; o cliente consciente de seus padrões de pensamento e comportamento.

Femininologia: A terapeuta dedicada à compreensão dos gatilhos ambientais; a cliente em processo de reflexão e mudança de hábitos.

Hominologia: O Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens transformator.

V. Argumentologia

Exemplologia: A identificação de gatilhos ambientais é evidenciada quando o indivíduo reconhece que determinadas situações, pessoas ou lugares desencadeiam emoções negativas, impulsos ou comportamentos indesejados, possibilitando a adoção de estratégias adaptativas para lidar com tais estímulos.

Culturologia: A Cultura da Autoconsciência valoriza a habilidade de identificar e compreender os gatilhos ambientais que influenciam o comportamento humano, promovendo a autorreflexão, o autocontrole e o desenvolvimento pessoal.

VI. Acabativa

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

A identificação de gatilhos ambientais é uma ferramenta essencial na Terapia do Esquema (TE), que visa promover o autoconhecimento e a autotransformação do indivíduo, contribuindo para o desenvolvimento de padrões de pensamento e comportamento mais adaptativos e saudáveis.

Enciclopédia da Conscienciologia